

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ КАРДИО-МРТ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Ю.М. Ходжибекова, Ю.А. Каримова, Л.Р. Юнусова
Ташкентский государственный педиатрический институт

Введение: В последнее десятилетие кардио-МРТ расширило горизонты диагностики у пациентов с различными патологиями миокарда. Однако дифференциальная диагностика этих заболеваний остается затрудненной ввиду отсутствия четких диагностических критериев инструментальной диагностики. У больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), особенно в ранних ее стадиях, когда фракция выброса левого желудочка сохранена, клиническая картина болезней, лежащих в основе ХСН может быть крайне разнообразной, хотя уже в этот период необходимы кардиопротективные мероприятия, которые бы позволили улучшить прогноз больных ХСН.

Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) у больных с ХСН может быть следствием как гемодинамических, так и патохимических причин, начиная от высокой постнагрузки при гипертонической болезни (ГБ), заканчивая изменениями обмена веществ при миокардиодистрофии. ЭхоКГ и ЭКГ остаются ведущими и распространенными методами инструментальной диагностики у больных ХСН с ГЛЖ. Однако точность кардио-МРТ исследования позволило бы определить тип, степень тяжести и тяжесть ГЛЖ.

Цель исследования: оценить диагностическую и прогностическую роль кардио-МРТ у больных ХСН и ГЛЖ, выявленные традиционными методами.

Пациенты и методы: было проведено кардио-МРТ у 70 больных с эхокардиографическими и ЭКГ-признаками ГЛЖ.

Результаты: Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) была выявлена у 44% пациентов, амилоидоз у 14%, гипертоническая ГЛЖ у 16%, аортальный стеноз у 1% и неопределенная ГЛЖ у 16%. Первоначальное эхокардиографическое диагностическое подозрение на ГЛЖ подтвердилось у 57,3% и изменилось у 42,7% больных ($p < 0,05$): диагноз ГКМП был выставлен большему количеству больных и изменился с 44% до 71% больных; процент больных с гипертонической и неопределенной ГЛЖ соответственно снизился на 4% и 5%. МРТ позволила выставить этиологический диагноз 82% пациентов с неопределенной ГЛЖ, выставленной при ЭхоКГ.

MPT также выявила гипертрофическую кардиомиопатию (ГКМП) у 68% пациентов с нормальной эхокардиографией, но с критериями ГЛЖ по электрокардиограмме. Наконец, пересмотр диагноза по кардио-MPT был связан с изменением прогноза.

Выводы: При проведении кардио-MPT почти у половины больных с выставленным диагнозом ГЛЖ по эхокардиографии был изменен диагноз. У 80% пациентов, у которых были изменения на ЭКГ на кардио-MPT была выявлена ГЛЖ. Проведенное исследование подчеркивает значимость кардио-MPT для диагностики ГЛЖ у пациентов с ХСН для более полной характеристики типа, степени и тяжести ГЛЖ, обнаруженной при эхокардиографии и или при ЭКГ.

REFERENCES

1. Abduganieva, S. K., Nurmatova, F. B., & Khodjaev, D. Z. (2022). Inter-subject integration on the example of biophysics and information technologies in medicine. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*, 2(05), 26-31.
2. Abduganieva, S., Fazilova, L., Nurmatova, F., & Khodjaeva, D. (2023, June). Computer-human interaction: Web technologies in education. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
3. Xodjayeva, D. Z., Xajibayeva, M., & Iskandarova, D. B. (2024). NANOTEKNOLOGIYANING TIBBIYOTDAGI ANAMIYATI. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 1(3), 100-102.
4. Абдуганиева, Ш. Х., & Нурматова, Ф. Б. (2024). ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *Под ред. д. м. н., профессора НП Ванчаковой*, 10.
5. Нурматова, Ф. (2024). РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ БИОФИЗИКИ. *University Research Base*, 393-398.
6. Нурматова, Ф. Б. (2017). Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе. *Методы науки*, (4), 78-79.
7. Нурматова, Ф. Б., & Абдуганиева, Ш. Х. (2023). Цифровая трансформация в медицине: тенденции и перспективы. *Universum: технические науки*, (7-1 (112)), 26-29.
8. Nurmatova, K., Nurmatova, F., Yusupova, D., Muradov, K., Juraeva, S., & Maksumova, M. (2024). Environmental processing of waste at public health facilities. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 145, p. 04037). EDP Sciences.

9. Рахимова, Х., & Нурматова, Ф. (2018). Физические основы рефлексотерапии. Определение электроактивных точек на кожной поверхности. *Stomatologiya*, 1(4 (73)), 85-86.
10. Bakhtiyarova, N. F. (2021). Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 597-607.
11. Нурматова, Ф. Б., Абдуганиева, Ш. Х., Рахимова, Х. Ж., & Ходжаева, Д. З. (2023). ПРИРОДА СВЕТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ. *Advanced Ophthalmology*, 2(2), 62-65.
12. Nurmatova, F. B., & Muradov, K. I. (2024). HOW IT TECHNOLOGIES ARE TRANSFORMING MODERN MEDICINE. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 232-234.
13. Nurmatova, F. B. (2023). DETERMINATION OF AIR HUMIDITY AND ITS IMPACT ON THE HUMAN BODY. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 78-84.
14. Нурматова, Ф. Б. (2022). ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО БИОФИЗИКЕ КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 1, 120-123.
15. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.
16. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.